

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI

Shaxobutdinov Rustam Erkinbayevich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika
universiteti Nazariy mexanika va mashina va
mexanizmlar nazariyasi kafedrasida texnika fanlari
bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent
E-mail: rus-0373@mail.ru

Karimova Anorgul Ruzimovna

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika
universiteti Nazariy mexanika va mashina va
mexanizmlar nazariyasi kafedrasida katta o'qituvchi
E-mail: kanorgul@gmail.com

Nosirov To'lqin Narzulla o'g'li

"O'zmetkombinat" AJ, Zoldir prokatlash sexi
boshlig'i o'rinbosari
E-mail: t.nosirov@uzbeksteel.uz

Annotatsiya: Maqolada zoldir prokatlash stanining eng muhim va zaruriy ishchi elementlaridan hisoblangan zoldir prokatlash valoklari va yo'naltiruvchi lineyklarining konstruksiyalarini ishlab chiqish masalasi o'rganilgan. Ariqchalarining markazlari o'zgaruvchan vintli kalibrga ega bo'lgan zoldir prokatlash valoklarini va zoldir prokatlash stani yo'naltiruvchi lineyklarining konstruksiyalarini loyihalash maqsadida, ularning geometrik parametrlarini matematik ifodalarni orqali nazariy asoslash uchun algoritmlar ishlab chiqilgan. Olingan matematik ifodalarni yechimlarini MatCAD 15 dasturida tahlil qilingan va KOMPAS 3d dasturi yordamida zoldir prokatlash valoklari va yo'naltiruvchi lineyklarining modeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maydalovchi po'lat zoldir, zoldir prokatlash stani, zoldir prokatlash valogi, yo'naltiruvchi lineyka, kulachok, vintli kalibr.

Kirish. Ko'ndalang vintli prokatlash bu metallarga ishlov berish jarayonining bir turi bo'lib, unda ma'lum o'lchamlarga ega bo'lgan va belgilangan yuqori haroratda qizdirilgan metall xom-ashyo bir xil yo'nalishda aylanadigan valoklar hamda ularni prokatlash o'qi bo'yicha ravon ilgarilanma, aylanma harakatini ta'minlovchi yo'naltiruvchi lineyklar orasidan o'tadi Bu texnologik jarayon yordamida kalta o'lchamli aylanma shakldagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda foydalaniladi [1-5].

Ko'ndalang vintli prokatlash usuli yordamida maxsus shakldagi vallar, tog'-kon sanoatida qo'llaniladigan vintli mahkamlagichlar, temir yo'llarda qo'llaniladigan vagon o'qlari, tog'-kon sanoati va

ko'mir ishlab chiqarish va boshqa sanoat sohalarida qo'llaniladigan maydalovchi po'lat zoldirlar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi.

Zoldir prokatlash stanlarida bajariladigan ko'ndalang vintli prokatlash jarayoni asosiy texnologik jarayon hisoblanib, bunda zoldir prokatlash valoklarini hamda yo'naltiruvchi lineyklarini loyihalash o'ta yuqori aniqlikda tayyorlashni talab etadi (1-rasm). 1-rasmda 1 – quyi yo'naltiruvchi lineyka, 2 – o'ng valok, 3 – chap valok tasvirlangan.

1-rasm. Quyi yo'naltiruvchi lineyka va prokatlash valoklarining metall xom-ashyoning kirish tomonidan ko'rinishi.

Zoldirlarni prokatlash usuli bilan ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan stanning muhim elementlarining konstruksiyalarini ishlab chiqish bugungi kunda maydalovchi po'lat zoldirlarni ishlab chiqarish texnologiyasining rivoji uchun eng muhim talablardan biridir. Ushbu masalani yechish uchun zoldir prokatlash valoklari va yo'naltiruvchi lineyalarini loyihalash maqsadida, ularning geometrik parametrlarini aniqlashning nazariy asoslarini ishlab chiqish bo'yicha algoritmlar va hisoblash dasturlarini tuzish ishlarini amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zoldir prokatlash valoklari va yo'naltiruvchi lineyalar maydalovchi po'lat zoldirlarni prokatlash uchun mo'ljallangan stanning muhim ishchi elementlari hisoblanadi. Zoldirlarni prokatlash jarayonida vintli kalibrli valoklarning o'z o'qiga nisbatan aylanma harakat qilishi natijasida, belgilangan aniq o'lchamlarga ega bo'lgan metall xom-ashyoning ishchi qismi prokatlash o'qi bo'ylab harakatlanadi. Zoldir prokatlash stani yo'naltiruvchi lineykalari prokatlanayotgan metall xom-ashyo uchun tayanch vazifasini bajarishi bilan bir vaqtning o'zida uning prokatlash o'qiga nisbatan aylanma va prokatlash o'qi bo'ylab ilgariylanma harakatini ta'minlash vazifalarini amalga oshiradi [6].

RT117 markali tokarlik vint qirqish dastgohida ariqchalarining markazlari o'zgaruvchan vintli kalibrli olti kirimli zoldir prokatlash valoklarini qirqishda eng

asosiy vazifalardan birini bajaruvchi zveno kulachoklar hisoblanadi. Shuning uchun olti kirimli zoldir prokatlash valoklarini qirqishda profili nazariy asoslangan kulachoklarni loyihalashda eng yuqori samaradorlikka ega bo'lish uchun hisoblash ishlarini o'ta yuqori aniqlikda bajarish zarur bo'ladi. Bu esa asosan, kulachokka qo'yilgan talablarning bajarilishini ta'minlash masalasi bilan bog'liq. Matematik hisoblashlar yordamida ma'lum aniqlikdagi o'lchamlar bo'yicha tayyorlangan kulachoklar yordamida zoldir prokatlash valoklarining o'zgaruvchan markazli ariqchalarga ega vintli kalibrlarini kesish uchun maxsus nusxa ko'chirish moslamasi bilan jihozlangan tokarlik vint qirqish dastgohida qirqiladi.

2-rasm. Zoldir prokatlash valoklarini qirqishda qo'llaniladigan kulachokli mexanizmning kinematik sxemasi.

2-rasmda zoldir prokatlash valoklarini qirqishda qo'llaniladigan kulachokli mexanizmning kinematik sxemasi keltirilgan bo'lib, bu sxemada 1 – kulachok, 2 – rolik, 3 – prujina tasvirlangan.

Zoldir prokatlash valoklarini qirqishda qo'llaniladigan kulachoklar raqamli dasturlash bilan boshqariladigan (RDB) frezalash dastgohida tayyorlanadi.

3-rasm. Zoldir prokatlash stani valoklarini qirqishda ishlatiladigan kulachokning umumiy ko'rinishi.

Buning uchun zoldir prokatlash valoklarini kesishda vintli kalibrning qadamini ta'minlab beruvchi profili nazariy asoslangan kulachoklarning konstruksiyalari ishlab chiqiladi. Shu bilan birga, RDB dastgohiga mos bo'lishi uchun kompyuterda dasturlar tuziladi va kulachoklar tayyorlanadi (3-rasm).

Prokatlash jarayonida zoldir prokatlash valoklarining xom-ashyoga ishlov beruvchi qismi shakl hosil qiluvchi va shaklga ishlov beruvchi qismlarga ajralishi bilan farqlanadi. Kulachoklarning profilini aniqlash maqsadida bir qator hisoblash ishlari bajariladi va kinematik hamda dinamik talablarga javob beradigan texnologiya ishlab chiqiladi. Bunda

s_T - turtkichning ko'chishi, φ_k - kulachokning burilish burchagi, s_T' - turtkichning tezlik analogi, s_T'' - turtkichning tezlanish analogi, h_{max} - turtkichning maksimal ko'chishi, φ_u - uzoqlashish faza burchagi, $\varphi_{u,t}$ - uzoqda turish faza burchagi, φ_y - yaqinlashish faza burchagi va $\varphi_{y,t}$ - yaqinda turish faza burchagi kabi parametrlar qiymatlarining o'zgarishi asos qilib olinadi (zoldir prokatlash valoklarini qirqishda ishlatiladigan kulachoklarda uzoqda turish faza burchagi nolga teng: $\varphi_{u,t} = 0$). [7] da kulachokning to'rt harakatlanish fazalari uchun turtkichning siljishi, tezligi va tezlanishlarini aniqlashning matematik modellari siljish parametrlarining o'zgarish dinamikasi asosida ishlab chiqilgan.

Zoldir prokatlash stanining mahsuldorligini oshirish maqsadida esa, valoklardagi kirimlarning soni oshiriladi. Bu esa valoklarning har bir aylanishida oltitagacha bo'lgan maydalovchi po'lat zoldirlarni olish imkoniyatini beradi.

Ushbu texnologik jarayonni soddalashtirish maqsadida, zoldir prokatlash stani valoklarini loyihalash algoritmini ishlab chiqish va shu asosda raqamli dastur bilan boshqariladigan dastgoh yordamida valoklarni yuqori aniqlikda qirqish texnologiyasini joriy qilish samaralidir.

Zoldir prokatlash valoklarni qirqish jarayonida metall xom-ashyoning deformatsiyalanishini hisobga olish bilan bir qatorda vintli kalibr geometriyasining murakkab ishlanmasini ishlab chiqish va bunda eng muhim hisoblangan vintli kalibr gardishlarining qalinligi, balandligi va boshqa parametrlarini aniqlagan holda loyihalash hamda vintli kalibrni qirqish texnologiyasini amalga oshirish zarur bo'ladi. Zoldir prokatlash stanining yana bir muhim elementlaridan biri bo'lgan yo'naltiruvchi lineyklarining asosiy geometrik parametrlarini nazariy asoslash va uni loyihalashda zoldir prokatlash valoklarining diametri, prokatlash valogi ishchi qismining uzunligi, prokatlash valogi rebordalarining balandligi, prokatlanayotgan zoldirning diametri, prokatlash valoklari orasidagi o'qlararo masofa kabi parametrlarning qiymatlarini o'rganish muhimdir.

Natijalar. Masalani aniq misollarda tahlil qilish uchun olti kirimli diametri 50mm bo'gan maydalovchi po'lat zoldirlarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan stanning valoklarini loyihalash ishlari bajarildi.

$X(\psi)$	347,117	347,06413	346,90555	346,64129	346,27144	345,79612	...
$Y(\psi)$	0	0,949389	1,898755	2,848097	3,797415	4,746709	...
$Z1(\psi)$	0	6,058027	12,114209	18,1667	24,213658	30,25324	...

1-jadval. Zoldir prokatlash valoklarining vint chiziqlarini hosil qilish uchun koordinata o'qlari bo'yicha dastlabki qiymatlar.

Loyihalash yuqori aniqlikda bajarilishi uchun KOMPAS 3d dasturi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, vintli kalibrning uzunligi bo'yicha 823 ta qiymatlar orqali X, Y, Z o'qlari bo'yicha koordinatalarining sonli natijalari olindi (jadvalda X, Y, Z dekart koordinata o'qlari bo'yicha qiymatlardan dastlabki 6 ta qiymat keltirilgan).

Vintli kalibrning uzunligi bo'yicha olingan 823 ta qiymatlar bo'yicha jadval asosida vintli kalibrni qirqish texnologiyasini amalga oshirish uchun dastlab quyidagi asosiy ketma-ketlik bo'yicha ish olib boriladi:

$$\begin{cases} \psi_1 := 0 \dots \psi_{umumiy}, & \alpha(\psi_1) := \psi_1 \cdot \text{deg}, \\ X(\psi_1) := R_{\text{prok.o'qi}} \cos(\alpha(\psi_1)) \\ Y(\psi) := Z(\psi) \\ Z_1(\psi_1) := R_{\text{prok.o'qi}} \sin(\alpha(\psi_1)). \end{cases} \quad (1)$$

bu yerda ψ_1 – valok uzunligiga mos bo'lgan vintli kalibrning uzunligi; ψ_{umumiy} – vintli kalibrning umumiy uzunligi; $R_{\text{prok.o'qi}}$ – prokatlash o'qidan vintli kalibr markazigacha bo'lgan masofa.

X, Y, Z dekart koordinata o'qlarining har biri bo'yicha vintli kalibrning uzunligida belgilangan qiymatlar asosida zoldir prokatlash stani valoklarining vint chiziqlari hosil qilinadi. Olti kirimli diametri 50mm bo'gan maydalovchi po'lat zoldirlarni prokatlash maqsadida, zoldir prokatlash valoklarining modeli ishlab chiqildi (4-rasm).

4-rasm. Olti kirimli diametri 50mm bo'gan maydalovchi po'lat zoldirlar uchun zoldir prokatlash valogining umumiy ko'rinishi.

Turli diametrdagi maydalovchi po'lat zoldirlarni prokatlash uchun prokatlash valoklarining kalibrovkalarini ishlab chiqish bir-biridan farq qiladi va ularni tayyorlash imkoniyatlari nazariy jihatdan ilmiy asoslashni talab etadi. Zoldir prokatlash stani yo'naltiruvchi lineyklarining asosiy geometrik parametrlarini hisoblashda ularning ishchi qismining qalinligini aniqlash uchun prokatlash valoklarning o'qlararo masofasi o'zgarmas qiymatga ega ekanligiga alohida ahamiyat berish lozim.

Yuqori va quyi yo'naltiruvchi lineyklarining balandligi quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{aligned} h_{yu.} &= h_1 - \frac{d_{zoldir}}{2} \\ h_q. &= h_2 - \frac{d_{zoldir}}{2} \end{aligned} \quad (2)$$

bu yerda h_1 – prokatlash o'qidan yuqori yo'naltiruvchi lineykaning asosigacha bo'lgan masofa, h_2 – prokatlash o'qidan quyi yo'naltiruvchi lineykaning asosigacha bo'lgan masofa. Bu h_1 va h_2 masofalarning qiymati prokatlash stani konstruktiv o'lchamlariga asosan olinadi.

Turli diametrdagi zoldirlar uchun yo'naltiruvchi lineyklarining balandigi ham har xil qiymatlarni qabul qiladi. Prokatlanayotgan zoldirning diametriga bog'liq ravishda, ZPS 40-80 va ZPS 80-120 stanlari uchun konstruktiv o'lchamlar har xil bo'ladi.

Yuqori va quyi yo'naltiruvchi lineyklar uchun matematik ifodalarni aniqlashda zoldirning diametrik va zoldir prokatlash valoklari vintli ariqchalari uchun vintli kalibr uzunligining qiymatlarlarini inobatga olish zarur. Zoldirlarning hosil bo'lishda yo'naltiruvchi lineyklarining ishchi qismi alohida ahamiyatga ega. Prokatlash stanida yo'naltiruvchi lineykaning ishchi qismini konstruktiv joylashish doimiysi k ga farq qilgan holda prokatlash valoklarining shakl hosil qiluvchi va shaklga ishlov beruvchi qismlariga mos bo'lgan 2 ta asosiy ishchi qismga ajratish mumkin. Buni esa yo'naltiruvchi lineykani prokatlash staniga o'rnatish davomida aniqlash mumkin bo'ladi.

Yo'naltiruvchi lineyka ishchi qismining umumiy uzunligi quyidagicha aniqlanadi:

$$l_{lineyka} = k + l_{valok} \quad (3)$$

bu yerda k – yo'naltiruvchi lineykaning prokatlash staniga konstruktiv joylashish doimiysi, l_{valok} – zoldir prokatlash valogining umumiy uzunligi.

Yo'naltiruvchi lineyka ishchi qismining uzunligini prokatlash valogining zoldir chiqish tomonidan boshlab hisoblaganda, vintli kalibr uzunligiga bog'liq holda quyidagicha aniqlanadi:

$$l(\varphi) = Z_{k1}(\varphi) + T_{dastgoh}(\varphi) - R_{kalibr} \quad (4)$$

bu yerda $Z_{k1}(\varphi)$ – zoldir prokatlash valogi vintli kalibrining mm o‘lchov birligidagi uzunligi, $T_{dastgoh}(\varphi)$ – dastgoh qadamining mm o‘lchov birligidagi uzunligi.

Prokatlash valoklarining β burchakka burilishini hisobga olgan holda, valok markazining siljish balandligi quyidagicha aniqlanadi [1]:

$$h_{\beta} = l_{\beta} \cdot tg \beta \quad (5)$$

bu yerda l_{β} – prokatlash valogining yon tomonidan valokning burilish nuqtasigacha bo‘lgan masofa, β – valokning burilish burchagi $0^{\circ} - 7^{\circ}$ oralig‘ida o‘zgaradi.

5-rasm. Zoldir prokatlash stani yo‘naltiruvchi lineykasining umumiy ko‘rinishi.

Nazariy asoslashlar bo‘yicha, DSt 7520-2015 bo‘yicha diametri 50mm bo‘lgan maydalovchi po‘lat zoldirlarni prokatlash uchun, zoldir prokatlash stani yo‘naltiruvchi lineykasi ishlab chiqildi [8].

Zoldir prokatlash stani valoklari hamda yo‘naltiruvchi lineykalari konstruksiyalarini loyihalash asosida, standart talablarga mos bo‘lgan diametrdagi zoldirlarni prokatlash imkoniyatlari yaratildi (5-rasm).

Xulosa. Zoldir prokatlash stanlarida qo‘llaniladigan prokatlash valoklari va yo‘naltiruvchi lineyklarining asosiy geometrik parametrlarini nazariy asoslash va ularni loyihalash maqsadida matematik ifodalarni ishlab chiqildi. Aniqlangan matematik ifodalarning yechimlarini MathCAD 15 dasturida tahlil qilindi va zaruriy grafiklar olindi. Hisoblash ishlari asosida, KOMPAS 3d dasturi yordamida diametri 50 mm bo‘lgan maydalovchi po‘lat zoldirlarni prokatlash valoklari va yo‘naltiruvchi lineyklarining konstruksiyalari ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Целиков А.И., Барбарич М.В., Васильчиков М.В., Грановский С.П., Жукевич-Стоша Е.А. Специальные прокатные станы. // –М.: Металлургия, 1971. – 336 с.
2. Котенок В.И. Развитие теории формообразования профилей винтовых калибрах и создание высокоэффективных процессов и оборудования для прокатки деталей машин: Дис. ... д-ра техн. наук. : 05.03.05 / Котенок Владимир Иванович — Москва, 2005. – 342 с.
3. Фастыковский А.Р., Савельев А.Н. Конструкции и расчеты оборудования прокатных клетей сортовых и листовых станов: учеб. пособие / Сиб. гос. индуст ун-т. – Новокузнецк, 2008. – 316 с.
4. Перетятко В.П., Климов А.С., Филиппова М.Ф. Калибровка валков шаропркатного стана. “Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия”, Том 56, № 6, 2013, стр. 16-20.
5. Филиппова М.В. Математическое моделирование прокатки шаров / М.В. Филиппова, М.В. Темлянцев, В.Н. Перетятко, Е.Е. Прудский // Изв. Вуз. Черная металлургия. – 2017. – Т.60. - №7. – стр. 516-521.
6. Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N. Import o‘rnini bosuvchi mahsulot – maydalovchi po‘lat zoldirlarni ishlab chiqarishni o‘zlashtirish masalalari. “Im-fan va innovatsion rivojlanish” ilmiy-texnikaviy jurnal 7-jild / 3, 2024, 36-44 b.
7. Шахобутдинов Р.Э. Теоретические и прикладные основы кулачковых механизмов, применяемых в шаропркатном производстве. Монография / Ташкент, 2024. – 152 с.
8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7524-2015 «Шары, мелющие стальные для шаровых мельниц» Технические условия. Издание официальное. // Москва, Стандартинформ, 2016.

